

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING ESTETIK RIVOJLANISHIDA SAN’AT IDROKINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Kadirova Zarina

KIUT Samarqand filiali

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

kadirovazarina521@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640057>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning estetik rivojlanishida san‘at asarlarini idrok etishning mazmuni, uning ta‘lim-tarbiyaviy ahamiyati va pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. San‘at idroki o‘qituvchi shaxsining estetik tafakkuri, badiiy didi va ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi asosiy omil sifatida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: san‘at idroki, estetik rivojlanish, bo‘lajak o‘qituvchi, badiiy tafakkur, estetik tarbiya, tasviriy san‘at.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ART PERCEPTION IN THE AESTHETIC DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

Kadirova Zarina

Lecturer, Department of “Preschool and Primary Education Methodology”
Samarkand Branch of KIUT

Annotation. This article analyzes the content of the perception of works of art in the aesthetic development of future teachers, its educational and educational significance and pedagogical conditions. The perception of art is highlighted as a key factor in the development of the aesthetic thinking, artistic taste and creative potential of the teacher.

Key words: perception of art, aesthetic development, future teacher, artistic thinking, aesthetic education, fine arts.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация: В статье анализируется содержание восприятия произведений искусства в эстетическом развитии будущих учителей, его воспитательное и образовательное значение, а также педагогические условия. Восприятие искусства выделяется как важнейший фактор развития эстетического мышления, художественного вкуса и творческого потенциала учителя.

Ключевые слова: восприятие искусства, эстетическое развитие, будущий учитель, художественное мышление, эстетическое воспитание, изобразительное искусство.

Kirish. Bugungi kunda ta‘lim tizimida bo‘lajak o‘qituvchilarning estetik madaniyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Estetik rivojlanish shaxsning nafaqat go‘zallikni sezish, balki uni anglash, baholash va yaratish qobiliyatlarini shakllantiradi. Bu jarayonda san‘at asarlarini idrok etish – badiiy-estetik tafakkurning poydevorini tashkil etadi. Ayniqsa, tasviriy san‘at

yoʻnalishidagi boʻlajak oʻqituvchilar uchun bu kompetensiya kasbiy mahoratning ajralmas qismi hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Kompetensiya – bu bilim, koʻnikma, malaka va tajriba yigʻindisi boʻlib, u insonning muayyan sohada samarali faoliyat yuritishini taʼminlaydi. Sanʼat asarlarini idrok etish kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlarni oʻz ichiga oladi:

- sanʼat turlarini tanish va ularni farqlash;
- asarning estetik va tarixiy kontekstini tushunish;
- subyektiv baho bera olish (yoqdi/yoqmadi emas, balki “nima uchun” degan savolga javob berish);
- oʻz fikrini asoslab izohlash;
- oʻquvchilar bilan muhokama yuritish va tahlil qilish.

Boʻlajak oʻqituvchilar uchun idrok etish kompetensiyasining ahamiyati nihoyatda kattadir. Sanʼatni anglash orqali oʻqituvchi:

- oʻquvchilarning didini shakllantira oladi;
- taʼlim jarayonini boyitadi va zerikarli darslarni qiziqarli qiladi;
- oʻquvchilarning hissiy, ijodiy va mustaqil fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi;
- madaniyatlararo muloqotga tayyorlaydi;
- oʻzining shaxsiy maʼnaviy olamini boyitadi.

Tahlil va natijalar

1. Sanʼat idrokining mazmuni va mohiyati. Sanʼat idroki – bu shaxsning sanʼat asaridagi gʻoyaviy, hissiy va estetik mazmuni chuqur anglash jarayonidir. U insonning hissiyot, tafakkur va estetik baholash faoliyatining birligida namoyon boʻladi. Sanʼat asarini idrok etish orqali shaxs oʻz dunyoqarashini kengaytiradi, goʻzallikni his etish, yaxshilik va yomonlikni farqlash, estetik mezonlarga asoslanib fikr yuritish qobiliyatiga ega boʻladi.

2. Estetik rivojlanish jarayonida sanʼat idrokining oʻrni. Estetik rivojlanishning markazida sanʼatni tushunish va his etish yotadi. Sanʼat asarlarini idrok etish:

- shaxsning badiiy hissiyotini uygʻotadi;
- goʻzallikni sezish va baholash koʻnikmasini rivojlantiradi;
- ijodiy tafakkurni faollashtiradi;
- maʼnaviy qadriyatlarni shakllantiradi;
- oʻqituvchining tarbiyaviy taʼsir koʻrsatish qobiliyatini oshiradi.

Sanʼat idroki oʻqituvchiga oʻquvchilarda estetik qiziqish va madaniyatni shakllantirishda namuna boʻlish imkonini beradi. Bu jarayon oʻqituvchining oʻz sanʼat asarlariga nisbatan tahliliy, hisiy va baholovchi yondashuvini talab etadi.

3. Sanʼat idrokini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Boʻlajak oʻqituvchilarda sanʼat idroki quyidagi shart-sharoitlarda samarali shakllanadi:

1. **Integrativ taʼlim** – sanʼatni tarix, falsafa, psixologiya bilan bogʻliq holda oʻrganish.

2. **Faol metodlar** – tahliliy suhbatlar, badiiy asarlar tahlili, muhokama, ijodiy topshiriqlar.

3. **Madaniy muhit** – muzey, galereya, teatr, ko‘rgazmalarga tashrif orqali real estetik tajriba hosil qilish.

4. **Axborot texnologiyalaridan foydalanish** – raqamli san’at namunalarini tahlil qilish, vizual media orqali o‘rganish.

4. Tasviriy san’at ta’limida san’at idrokini rivojlantirishning ahamiyati. Tasviriy san’at o‘qituvchisi uchun san’atni idrok etish kompetensiyasi kasbiy kompetensiyalar tizimida markaziy o‘rinni egallaydi. Chunki bu ko‘nikma:

- darslarda san’atni tahliliy va estetik jihatdan yoritishni osonlashtiradi;
- o‘quvchilarda badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirishga yordam beradi;

- ijodiy yondashuvni ta’lim jarayoniga tatbiq etish imkonini beradi.

San’atni idrok etish orqali bo‘lajak o‘qituvchi o‘zining estetik dunyoqarashini boyitadi, ijodiy va madaniy salohiyatini oshiradi, natijada u o‘quvchilarga estetik zavq va ilhom baxsh etuvchi shaxsga aylanadi.

Xulosalar

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak o‘qituvchilarning estetik rivojlanishida san’at idroki markaziy o‘rinni egallaydi. U o‘qituvchi shaxsining badiiy tafakkurini, ijodiy qobiliyatini, estetik didini va ma’naviy qadriyatlarini rivojlantiruvchi asosiy omildir. Shuning uchun pedagogik ta’lim jarayonida san’at asarlarini idrok etish kompetensiyasini shakllantirishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarni joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-son qarori, 2019-yil 8-may. *Madaniyat va san’at sohasini rivojlantirish to‘g‘risida.*

2. Abdullayeva, N. (2021). *San’at ta’limida estetik tarbiya masalalari.* – Toshkent: TDPU nashriyoti.

3. Karimova, Z. (2022). *Bo‘lajak o‘qituvchilarda badiiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.* – Samarqand.

4. Dewey, J. (1934). *Art as Experience.* – New York: Minton, Balch & Co.

TALABALARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI